

НАТАЛІЯ СОЛОНСЬКА

ЖІНОЦТВО ДІАСПОРИ В КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КАНАДИ

DOI: 10.5281/zenodo.15163983

Постановка проблеми: через призму антропоцентричної парадигми, тобто, дослідження поведінки людини в мовному та комунікаційному полі, в даному разі – в службі народів, православній вірі, церкві проаналізувати зв'язок релігійно-національних питань із проблемою сутнісної реалізації канадських українок; розглянути її особливість у площині таких проблем, як християнство і жінка, релігія і жінка, роль жінки у збереженні релігійно-моральних цінностей свого народу.

Мета пропонованої статті: висвітлити непересічну роль української жінки-іммігрантки у справі формування релігійної свідомості діаспорної спільноти, власної сім'ї, представити образ жінки – берегині релігійно-національних традицій, а відповідно – пов'язаної із ними понад тисячолітньої культурної спадщини народу, його ідентичності.

Проблем розвитку жіночого руху Канади його експоненти та особливостей і результатів, внеску в релігійно-національне виховання дітей та молоді, в справу зміцнення єднання іммігрантської спільноти з метою збереження релігійно-національних традицій торкаються у своїх працях М. Богачевська-Хом'як, Г. Ващенко, М. Гримич, О. Дзира, І. Книш, Н. Когуська, О. Маланчук-Рибак, В. Чумера, Х. Шолота тощо. Інший ряд: широке коло таких проблем, як “християнство і жінка”, “релігія і жінка”. Сьогодні в нього включаються серйозні й вельми актуальні питання, які є предметом глибоких досліджень у біблеїстиці, релігіознавстві, політології, соціології, цивілізаціознавстві, комунікативістиці, філософії тощо. Тут належить назвати порушовані науковцями проблеми: Е. Бер-Сіжель (Служіння жінки в церкві), Г. Вerez (Мати і духовність. Істина. Набутий шлях), М. Воробйова (Образ жінки в сучасному християнстві), К. Гурьєва (Жінка і релігія в сучасній західній культурі), С. Завьялова (Жінка, релігія. Суспільство в працях російських філософів), Р. Левіт (Women in Other Culture), Н. Недзельська (Проблема статі в релігіях авраамістичної традиції), Ж. Круассан (Визнання жінки чи священство серця), А. Кураєв (Жінка в церкві. Бесіди з богословом), Анн-Марі Пельтьє (Християнство та жінки. Двадцять століть історії), М. Сі-

галь (Жінка і релігія. Роль жінки в трьох релігіях: в юдаїзмі, в християнстві, в ісламі), Н. Стелецький (Християнське призначення жінки. Жіноча емансипація нашого часу), М. Степанянець (Образ жінки в релігійній свідомості: минуле, сучасне, майбутнє), Т. Чумакова (Жіноча святість у вітчизняній культурі) та ін. У цих працях аналізуються важливі питання і здійснюються спроби теоретичного осмислення актуальної й гострої проблеми людства, тим більше, що вся історія людства і цивілізацій привела до того, що релігійні проблеми безпосередньо й сьогодні перетинаються з гендерними. Історіографія проблеми взаємодії Церкви й жінки на сьогодні доволі велика і включає дослідження вчених різних країн.

Нас не цікавить роль жінки в Церкві, оскільки в православному вченні нема проблеми статей, роль православної жінки у сучасному світі з погляду феміністичних питань, гендерні дослідження релігійної проблеми, хоча вони глобальні. Однак, у різноманітті вище наведених та інших наукових дослідженнях ми не знайдемо висвітлення питання ролі в Церкві жінки-іммігрантки, християнки, помічниці, берегині релігійно-національних традицій, національної ідентичності, народних традицій у контексті її участі в культурно-просвітницькій місії Церкви як комунікаційного інституту в ситуації проживання переселенців у чужомовному середовищі, в умовах інших культур, коли жіноцтво діаспори залишилося по суті наодинці з ситуацією збереження православної культури, віри в Бога, не маючи опіки Церкви, оскільки переселенська спільнота за піонерських часів була ще фінансово неспроможною зводити сакральні споруди. В емігрантознавстві, філософії і релігіознавстві, насамперед, ця проблема не досліджувалася, а вона є нагальною.

Ми здійснюємо спробу її висвітлити: жінка-іммігрантка і Церква (а не жінка в Церкві), жінка-іммігрантка і релігія перших десятиліть поселення українців у неслов'янській країні за умов відсутності в канадській дійсності в цей період церковних споруд, браку православних священників, коли богослужба правилася подвижниками під відкритим небом або в шляхетно наданій кимось із переселенців хатині, коли ще офіційно не було визначено Українську Греко-Православну Церкву, і досвід тих часів, який канадські українки використали пізніше для допомоги УГПЦ у виконанні її культурно-просвітницької місії та збагаченні звичної для історичної батьківщини церковної практики новими ритуалами. Отже, йдеться про служіння українського жіноцтва Богові на зламі кардинальних перемін у житті жіноцтва – в ситуації вимушеної імміграції і збереженні ним духовно-моральних цінностей свого народу; про пов'язану з цим соціалізацію жінки як особистості.

Жінки-християнки слідують провідному призначенню Богині-матері, що є покровителькою всіх живих істот і природи. Пресвята Богородиця – Матір Христа і Матір Церкви. Церква прославляє Божу Матір. Боголюдина Ісус Христос прийшов у світ завдяки жінці. Діва Марія дала дорогу

Спасителю людства. “Ісус не виключає зі сфери Своєї любові жінку – як раз навпаки. Для Нього значення має не стать людини, а її особистість. Він називає жінок Своїми сестрами, бо і вони входять у суспільність Церкви”¹.

Українське жіноцтво має міцне духовне підґрунтя віри в Бога, що базується на понад тисячолітніх коріннях християнської культури власного народу. Вони завжди самовіддано служили церкві. “Протягом двадцяти століть християнства, у вирішальний для життя Церкви та суспільства спосіб, жінки здійснювали справу освячення, якої їх навчала їх віра. Це освячення суспільства було справою відомих особистостей, сліди яких спромоглися віднайти історична пам’ять. Але також – і найбільшою мірою – воно було справою безлічі невідомих жінок, які вміли долучити труди, часом смирення власного життя до трудів та смирення Бога їхньої віри, відчуваючи, що в такий спосіб вони потаємно беруть участь у божественній справі спасіння”².

“Безліч невідомих жінок” у православній традиції це – матері, сестри. Вони винесли на собі всі негаразди піонерських часів у Канаді. Участь жіноцтва діаспори в культурно-просвітницькій діяльності Української Православної Церкви Канади (далі – УПЦ) – то, власне, частина історії УПЦ у цій країні та історії розвитку жіночого руху українських іммігранток у ній, їх боротьби за свої права, громадянську рівність.

Перша хвиля еміграції до Канади це – трудова, робоча, в основному, із Західної України, Галичини, Буковини. Маса змучених, виснажених важкою працею, нещадним приниженням з боку влади, безперспективністю майбуття і через неї – безсмысленістю життя свого і своїх дітей – змушена була вдатися до еміграції. За рідким винятком – то були неписьменні переселенці. В Канаді теж, звичайно, не падала манна з неба, але іммігранти мали відтоді свій власний шматок землі й могли працювати на себе.

Спочатку багато хто з переселенців жив навіть у землянках, бідував, поки не піднімав власне господарство. Становище української жінки, яка в умовах боротьби за шматок хліба для сім’ї нерідко на довгий час сама залишалася з дітьми, бо чоловік ішов на заробітки, й мала дати всім раду, було зумовлене її становищем та відношенням до неї на історичній батьківщині, з чим вона приїхала, та гендерною політикою в Канаді. Жінки привезли із собою зі Старого краю вантаж своєї соціальної нерівноправності³.

¹ П. КРИКІС, АРХІМАНДРИТ, *‘Церковний погляд на жінку у Святому письмі’*, Київське Православ’я. – Режим доступу: URL: <http://kyiv-pravosl.info/2018/11/02/tserkovnyj-pohlyad-na-zhinku-u-svyatomu-pysmi/>

² АНН-МАРІ ПЕЛЬТЬЄ, *Християнство та жінки. Двадцять століть історії*, [пер. з фр. Я. ВЕСТЕЛЬ, Д. МОРОЗОВА], К. (Дух і Літера), 2016, с. 153. – (Пер. изд.: *Le christianisme et les femmes. Vingt siècles d’histoire*, ANNE-MARIE PELLETIER, Paris, 2001).

³ Х. В. ШОЛОТА, *Український жіночий рух у Канаді (50–80-ті рр. ХХ ст.)*. Автореф. дис... канд. іст. наук / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства, Л., 2015, 19 с.

Перші українські переселенки до (приблизно одна п'ята із загальної кількості емігрантів) майже всі були неписьменні (70 % неграмотних узагалі). В нових умовах чоловіки не прагнули виправити цю несправедливість. Жінки рідше за них отримували освіту, праця їх оплачувалася нижче за чоловічу, ставилися перепони з набуттям достойної кваліфікації і т. д. Соціальній адаптації жінок заважало й те, що понад 90 % українок не розмовляли англійською мовою. Жінки мали подолати значні соціальні бар'єри, щоб досягти в канадському суспільстві відповідного освітнього та фахового рівня, виявити себе в політичній та громадській сферах⁴. Отже, соціальний статус української іммігрантки в Канаді був дуже низький.

“Найважливішим ключем до статусу жінок повсюдно є міра їх участі в економічному житті та її контроль над власністю і продуктами своєї праці, що залежить, в свою чергу, від існуючої в суспільстві влади”⁵.

Світ змінювався і першою канадською провінцією, яка законодавчо визнала рівноправність жінок, стала Манітоба⁶, в якій у 1910 р. законодавчою палатою у Вінніпезі було прийнято закон, який урівняв жінок у правах із чоловіками⁷.

На підвищення статусу жінок діаспори позитивно вплинула й Українська Церква. “Зміни, які відбулися нині у ставленні Церкви до жінок, вписані в довгу історію, де не припиняла відчуватися присутність і діяльність християнок”⁸.

Перші православні священники в Каналі були відчайдушно відданими християнській вірі людьми: як правило, не мали власного житла, навіть мізерних засобів для життя, вони інколи проходили пішки сотні кілометрів по канадських преріях, щоб дістатися до того чи іншого поселення⁹.

Від 1891 р., коли в Канаді з'явилися перші поселенці¹⁰, до 1918 р., коли там було офіційно засновано Українську Греко-Православну Церкву, минув значний час¹¹.

⁴ Х. В. ШОЛОТА, *Op. cit.*

⁵ R. LEAVITT RUBY, ‘Women in Other Culture’, *Women in Sexist Society. Study in Power and Powerlessness*, N. Y., 1971, p. 396.

⁶ Х. В. ШОЛОТА, *Op. cit.*

⁷ Г. ЯНІШЕВСЬКА, *50-річчя здобуття громадських прав української жінки: жіночий рух від часу Української Національної Революції 1917–1967*, Вінніпег; Торонто (Союз Українок Канади з Фундації ім. Наталі Кобринської), 1968, 30 с.

⁸ АНН-МАРІ ПЕЛЬТЬЄ, *Op. cit.*, с. 153.

⁹ А. ФАРІОН, ‘Я пережила початки церковного життя в Канаді’, *Рідна нива: іл. календар на звичайний рік, 1959*, Вінніпег. Манітоба. Екклезія, 1959, с. 97–103.

¹⁰ Н. СОЛОНСЬКА, ‘Слов’янська емігрантологія та бібліографія українського поселення в Канаді’, *Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 трав. 2016 р.)*, К., 2016, с. 340–343.

¹¹ *Півстоліття Української Греко-Православної Церкви в Канаді*, Вінніпег. Манітоба: Катедра Пресвятої Тройці, [S. a.], 33 с.; М. БОРОВИК, ‘Українська Греко-

За понад 125 років проживання в Канаді українські іммігранти побудували сотні церков. Невипадково співалася колядка “Діва Марія церкву строїла, радуйся”¹². Упродовж цих років тисячі іммігранток своїми “божественними справами спасіння” в ім’я збереження релігійно-народних традицій, національної культури, завдяки особистому милосердю, благочинності, доброті, любові до ближнього не тільки доводили свою непохитну віру в Бога, а й залучали до Церкви невіруючих, виховували покоління майбутніх її вірних дочок і синів.

Джерела українського жіночого руху в Канаді ґрунтуються на шані християнської віри, сягають стародавніх традицій історичної батьківщини, тих одвічних обов’язків, які несла з достоїнством жінка впродовж століть, служачи Церкві. Служіння Богові є формою буття, “тобто життя без розрахунку, без застережень, без теорії. Можливо, найкраще це виражає слово «доброта» (*bonte*) в усій його простоті”¹³.

Жінка, завдяки якій ми всі приходимо в цей світ, гойдає колиску, матері, бабусі виголошували дітям молитви українською мовою, співали їм побожні пісні¹⁴. Молитва була підґрунтям релігійно-морального виховання молоді¹⁵. Це мало велике значення в справі національного становлення дітей іммігрантів, у передачі релігійно-національної культури від покоління до покоління.

У Канаді на жінок, як і раніш в Україні, покладалися основні обов’язки з приготування до православних свят, прикрашення хат на святочні дні; зі стеження за дотриманням прийнятих норм народних звичаїв (за ритуалом свята на коляду не бажані позичання в сусідів і т. д.). Від жінки залежав мікроклімат у сім’ї під час підготовки до Різдвяного свята; розподіл обов’язків та функцій її членів; родичів, баби-повитухи та ін.¹⁶. Вона вклала в це “священство своє серце”.

Православна Церква в Канаді, її виникнення та організація’ [в:] М. БОРОВИК, *Століття українського поселення в Канаді (1891–1991)*, Монреаль. Оттава, 1991, (Могилянсько-Мазепин. АН. Пр. Від. українознавства; № 8).

¹² К. СТЕЦЕНКО, *Українські колядки і щедрівки: для мішаного й однородного хору*, К.; Ляйпціг (Укр. накладня), [S. a.], 59 с.; І. ГУМЕНЮК, ‘Церковно-громадське життя’ [в:] І. Гуменюк, *Мої спомини: до розвитку організаційного життя українців у Східній Канаді*, Торонто, 1957, с. 15–16.

¹³ АНН-МАРІ ПЕЛЬТЬЄ, *Op. cit.*, с. 154.

¹⁴ ‘Побожні пісні українського народу’, *Рідна Нива: іл. календар на переступний рік 1957*, Укр. Православ. Церква в Канаді, Вінніпег. Манітоба, 1957, с. 159–162; Д. Е. ЯНДОВА, ‘Національне і релігійне виховання молодіжки’, *Глюстрований календар Українського Голосу на 1934 рік: присвяч. орг. праці укр. жіноцтва в Канаді*, Вінніпег, Манітоба, 1934, с. 111–114.

¹⁵ Ф. КУЛЬЧИЦЬКИЙ, *Про релігійно-моральне виховання дітей*, Промінь, 1961, ч. 3, с. 14–15.

¹⁶ О. LIATYRYS’KA, Н. MAZURENKO, ‘The Easter Egg’, *Жін. світ*, Торонто, 2003, ч. 12, с. 22–23.

Українська обрядовість більше стосується хати, дітей, подвір'я, стосунків із сусідами, ніж поля і громадського майдану (це – для чоловіків). Морально-виховними основами у формуванні релігійно-світоглядних засад підрастаючого покоління є те, що жінки-переселенки й у Канаді вчили дітей колядувати, віншуванням; знайомили з обрядами різдвяних та інших свят, з усталеними традиціями поведінки на них; поетично-музичним творам релігійно-біблійного або побутового змісту – колядам та пісням: “Ангел Божий із небес”; “Бог предвчний”; “Зійшла вже зоря”; “Наш Спаситель”; “Новая радість світу ся явила”; “Нова радість стала”; “Радість нам ся являє”; “Свята ніч”; “Христос родив ся”; “Час радості”; “Днесь щасливі часи”; “Добрий вечір”; “Щедрий вечір”; “Ой дивна дивна” та ін. Великодні хвальні пісні, малопоширені в Україні, відомі тільки у місцевостях Галичини, але їх наспівували іммігрантки, залишилися цінним фольклорним надбанням канадських українців.

Прихованою духовною педагогікою була й турбота господинь про придбання подарунків для рідні та сусідів, акція їх дарування, дотримання дітьми ритуалу принесення святої вечері хрещеним батькам та ін., що є складником національного та релігійного виховання.

Сутність християнського розуміння жінками природи сім'ї відбивалася і в тому, що ними забезпечувалися давні традиції приготування страв на православні свята. Так, на Святу вечерю: кутя – з пшениці, з рису, жертвенна каша, куди додавався мед та мак; узвар (різдвяний компот, 12 страв – борщ різдвяний, борщ різдвяний галицький, різдвяний овочевий торт (темний); риба з цибулею, грибна юшка з квасолею, капуста з домішками гороху й пшона, вареники з картоплею і сиром, вареники з капустою, т. зв., “капустяники”, вареники з маком, голубці з гречаною кашею, печені пироги (з маком, сливками і мармеладом), пампушки – одні смажені на олії до Свят-Вечора, інші – на смальці – на свята та ін.); пекли хліб, харчовий звичай українців, що доповнює основні страви; калачі (хліб життя). Господині перевіряли чи є свічки, що нагадують Віфлеємську зорю, тарілочка на свят-вечір як пам'ять про найріднішу людину, що вже не сяде поруч за святковий стіл; піклувалися про завчасне забезпечення нових макітр, мисок, ложок, горшків, покришок, пошиття нової вишитої білизни для всіх членів родини.

За сучасних часів Різдвяні свята іммігрантів та їх нащадків у Канаді набули незвичних рис: блискучі прикраси, що мигтять, потужне електричне освітлення, неонові ефекти, які б'ють в очі і т. д. Сучасний побут канадських українців не дає можливості дотримуватися всіх хліборобських звичаїв своїх предків. Відбулася “модернізація” звичаїв колядування та ін., на зміну різдвяним традиціям історичної батьківщини прийшов “Крістмес” з обов'язковим індиком; з'явився різдвяний торт-ялинка; двері й вікна в помешканнях членів діаспори прикрашають вінки і т. д. Однак завдяки жінкам створюється урочистий настрій святковості, піднесення, відчуття здійснення мрій, образ багатства, щастя, миротворення.

З великою шаною ставляться українці також до Великодня. Перед Пасхою в Старій Україні селяни, як було прийнято, ходили в ліс – збирати барвінок. Здійснити цей похід у канадських місцевостях стало неможливо. Однак ритуал Чистого (Страсного) четверга, що відзначається за три дні до Великодня, коли відбувається і духовне, і фізичне очищення, членами діаспори, дотримується. Обов'язкове купання. Потім на жінок чекають відповідальні клопоти, пов'язані з випіканням паски.

Кожна з господинь мала свої рецепти великодніх страв, печива, пасок (символу великоднього сніданку для сім'ї) та бабок, що передавалися з покоління в покоління й були привнесені переселенцями в Канаду. Жінки випікали обрядовий хліб, яким у вигляді пташок українці зустрічають початок весни; інший ритуальний хліб, зокрема, просфору, що відрізняється на вигляд від звичайного хліба. Прагнули, щоб Великодня паска була високої циліндричної форми. Висувалися вимоги і до короваю, подібного до великодніх пасок. У його печення українки вкладають чимало символів. Форма великоднього обрядового хліба низька, кругла з оздобами у вигляді сонця, місяця, пташок та ін. Окремо ще – сирна паска, великодня бабка, великодні цвібаки. Обрядові меню на Різдво і Пасху, які зберігаються жінками, є маркером етнічної ідентичності. Хатню роботу господині закінчують у Велику суботу.

Зберігали українські переселенки й традицію писання писанок – символ святкування Великодня¹⁷. Це – один із видів декоративно-вжиткового мистецтва українського народу, що відбиває традиції старовинного домашнього ремесла й народних промислів. Писанкарство, технологія фарбування найпершого його символу та атрибуту – крашанок – окремих жіночий освячений фак і ті, хто його мають, то жрекині¹⁸.

Унікальність мистецтва розпису писанок виокремлює кожен місце, навіть кожне село історичної батьківщини, має свою характерну особливу колористику розпису, стильову композицію; варіанти. Писанки місцевостей України відмінні орнаментами як знаковою системою, різняться періодами свого формування й кольорами, розташуванням орнаменту на поверхні писанки. На писанках найбільше знаків сонця: яйце має яскравий круглий жовток. Майстрині ретельно вибирали кольори. В їх поєднання та візерунки вкладали потаємну філософію. Хрест – то світотворення; найпоширеніший знак трипільської кераміки – тризуб (знак триєдності світобудови, символ Триєдиного Бога) і т. д. На українських писанках (крашан-

¹⁷ 'Спосіб писання писанок', *На сторожі культури : видано з присвяченням двадцятиліттю культурної праці Організації Союзу Українок Канади*, Винніпег, 1947, с. 82–88.

¹⁸ С. ЛЯЦИНСЬКА, 'Великодні обряди і їх жрекиня', *Промінь*, 1987, с. 3–4; С. СТЕЧИШИН, 'Писання і крашення писанок', [в:] С. СТЕЧИШИН, *Мистецькі скарби українських вишивок*. Союз українок Канади, Винніпег, 1950, с. 129–135.

ках) зображують рослини (верба, калина, дуб та ін.), квіти; тварин, птахів, метеликів (для дітей)¹⁹. Усе це – колосальна інформація, частина історії культури України і жінки-переселенки прилучали дітей діаспори до писанкарства, а отже – і до поваги до православних свят, до рідної церкви шляхом поступового вивчення ними дедалей складніших розписів, розуміння символів, т. зв. “метрик” писанок і, між іншим, до молитви, адже на візерунках писанок, ніби відбито молитву. Малеча мала знати, що писанки – національний символ, який відіграє роль оберегів і в їжу їх не вживають, що вони протидіють злу. Коли прийшла можливість громадам зводити українські церкви, з писанками, крашанками йшли члени діаспори на богослужіння.

Дуже важливою для церкви є справа гаптувальниць. Церковний гапт – давнє українське мистецтво: шиття золотими, срібними та шовковими нитками гострою гілкою на шовку або дуже тонкому рівнотканому лляному полотні без канви, є культурною спадщиною нашого народу. Цей вид ужиткового мистецтва зберігає всі приписні вимоги церковного уставу, шанує святу чинність обряду. Майстриня стежить за розміром візерунку, щоб той було добре видно з-дала, а кольорова гама вишивок не порушувала гармонії іпоконічного простору. При виборі композиції виробу виконавиці радяться зі священниками й враховують їх побажання. Жінки вишивають: вівтарні рушники, рушнички, рушники для ікон, обруси, ризи, хоругви, місця коло шії на фелоні та епитрахилі тощо²⁰. Принагідно нагадаємо, що Катерина Антонович збрала колекцію візерунків для вишивання церковних речей, яка користується значною популярністю серед майстринь Канади.

Згідно з принципом історизму знання, що трансформувалися століттями, і запровадженням у життя іммігрантками Канади кулінарної культури свого народу (кулінарні вироби на Різдво, на Великдень), декоративно-ужиткового мистецтва – писанкарства, фольклорного надбання – побожні пісні, колядки, щедрівки тощо, збереження української мови, зокрема, читання молитов рідною мовою – усе це працювало на здійснення культурно-просвітницької місії Церкви. Завдяки цьому внеску ненав’язливо посилюється роль жінки в релігійному співтоваристві²¹.

Михайлівська українська православна церква біля Гардентона, Манітоба, була першою українською церквою, побудованою в Канаді навесні 1899 р. У 1907 р. в Канаді налічувалося понад 700 українських церков. Перше богослужіння Української Греко-Православної церкви (УГПЦ) від-

¹⁹ Г. БОНК-ГАЛАМАЙ, ‘Естетична насолода і символічно-обрядове значення писанки’, *Жін. світ*, Торонто, 1992, ч. 4, с. 8.

²⁰ І. ЗЕЛЬСЬКА, ‘Українська вишивка в церкві’, *Жін. світ*, Торонто, 1983, ч. 4, с. 9–10; ‘Церковний гапт’, подала Л. ВАЦКЕ, *Жін. світ*, Торонто, 1981, ч. 11/12, с. 14.

²¹ М. ГРИМИЧ, ‘Жінка’ [в:] М. ГРИМИЧ, *Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців: (когнітивна антропологія)*, К., 2000, с. 276–296.

булося восени 1918 р. У 1951 р. Українська Православна Церква на Соборі створила канадську митрополію з трьома єпархіями (едмонтонською, вінніпезькою і торонтською)²².

Узагалі, Церква, релігійно-церковні інституції відіграли непересічну роль в адаптації українців до нового життя, були найпотужнішою і найбільш впливовою ланкою в українській діаспорі. Церква відіграла цементуючу роль у створенні комунікативного рідномовного середовища в Канаді; сконцентрувала розпоршені українські родини в єдиний національно-культурний моноліт.

Церквою йшли пошуки й були віднайдені шляхи національного об'єднання в інонаціональному середовищі під захистом УГПЦ, при якій по районах розселення української спільноти створювалися недільні школи, дитячі садки; велася культурно-просвітня робота (приміром, кафедральні хори, бібліотеки та інші творчі утворення при церквах)²³.

У цей процес свій позитивний і відчутний внесок зробив жіночий рух українських іммігранток, “безліч невідомих християнок”. У 20–30 рр. ХХ ст. у Канаді жіночі товариства та організації формувалися на основі політичних партій та релігійних конфесій. Це був час, коли в світі розпочався загальний рух проти жіночої дискримінації. Жінки дедалі більше набували соціальної свідомості. В 1916 р. у Вінніпезі створюється Українське жіноче товариство (УЖТ). Так, УЖТ при вінніпезькому Українському народному домі (УНД) займалося справами “Рідної школи”, організацією Різдвяних вечерів, що було спрямовано на збереження православної віри, концертів, постановкою мистецьких вистав, закупівлею книг для бібліотеки УНД, лекційною роботою тощо. На взірць його постають жіночі осередки при УНД і в інших місцях поселення українців: 1919 р. – Монреаль: жіноче товариство “Вільна Україна”, 1920 р. – м. Келд (Манітоба) – жіноче товариство ім. Княгині Ольги. 1923 р. – м. Вінніпег (під такою ж назвою) – при товаристві “Просвіта”; того ж року утворено Об'єднання могилянок при інституті ім. П. Могили в Саскатуні під керівництвом дружини тодішнього ректора інституту С. Стечишин; поширилися й жіночі товариства по різних провінціях Канади, що носили ім'я Лесі Українки; ім. Св. Ольги та ін.²⁴; у 1926 р. в Саскатуні засновується Союз українок

²² С. САВЧУК, *П'ятнацять літ Праці Української Греко-Православної Церкви в Канаді*, Вінніпег (Вид. Консисторії Укр. Греко-Православ. Церкви в Канаді), 1933, 23 с.; П. АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ, О., ‘35-ліття Української Греко-Православної Церкви в Канаді (липень 1918 – липень 1953 року)’, *Рідна нива: ювіл. календар на звичайний рік, 1954*, Винніпег. Манітоба (Вид. Спілка Укр. Православ. Церкви в Канаді), 1954, с. 115–117.

²³ *Ювілей сорокліття Української Православної Катедральної Громади Св. Івана. 1923–1963*, Едмонтон (Укр. Православ. Громада Св. Івана), 1963, 112 с.

²⁴ *На сторожі культури: видано з присвяченням двадцятиліттю культурної праці*

Канади, постають його філії; заявляють про себе Ліга Українських Католицьких Жінок Канади, жіноче товариство при УГПЦ громади “Св. Івана”, Організація Українок Канади ім. Ольги Басараб (далі – ОУК) та багато ін.²⁵ ОУК ім. Ольги Басараб та її осередки в різних місцях українського поселення, беручи участь у різних загальних, громадських акціях, зокрема, сприяючи культурно-просвітницькій та виховній діяльності православної церкви, внесли значний вклад в історію жіночого руху Канади, що відбито в пресі, брошурах, протоколах засідань окремих організацій, архівах та інших документах.

Жінки-іммігрантки включилися в культурно-просвітницьку діяльність УПЦ зі своїм багатим історичним досвідом. Знання релігійно-народних звичаїв дали їм можливість давати поради та рекомендації щодо програм проведення Різдвяних та інших релігійних свят; щодо приготування святкової їжі для спільних вечорів, брати участь у підготовці концертів та інших святкових культурно-просвітницьких заходів, які проходили при церквах.

Так, жіноча організація при Українській православної кафедрі св. Івана в Едмонтоні, як і більшість інших у Канаді, займалася оздобленням храму, збором коштів на його розвиток та ремонтні роботи, брала участь у підготовці релігійних свят, сприяла формуванню доброзичливої обстановки і відносин у сім'ях українців, роботі недільної школи з метою опанування дітьми з родин діаспори української мови та ін.²⁶ тощо. Жінки щонайбільше забезпечували спілкування нею вдома. Пропагування рідної мови батьками за допомогою музики, співів, народних пісень, церковного співу, богослужби, читання книжок, написання українською мовою вітань зі святом, виконання тематичних малюнків, зокрема до Великодня, та ін. – усе це, в основному, як і організація домашніх церков²⁷, було довірено жінкам, з огляду на те, що Церква, сім'я – домінуючі інститути будь-якого суспільства і співтовариства.

Так, результативною була співпраця церков і громадських організацій, зокрема жіночих, по всіх провінціях Канади при підготовці свят із вшанування пам'яті Тараса Шевченка. На Окружному з'їзді (Давфин, Манітоба) голова пров. Екзекутиви Павлина Ігнаш оприлюднила досвід громадської діяльності жінок, спрямованої на збереження українством Канади своїх

Організації Союзу Українок Канади, Винніпег (Print. by Ukrainian Publ. Company of Canada), 1947, 130 с.

²⁵ К. МІСЬКІВ, ‘Жіноче товариство при Українській Православної Церкві “Святого Івана” в Едмонтоні, Алта’, *Рідна нива: іл. календар на переступний рік 1948*, Винніпег (Еклезія), 1948, с. 128–129.

²⁶ *Дорогами 40-річчя (1954–1994). Ліга українок Канади (Едмонтон); збір. Матеріали*, уклала і зредагувала Н. ТАЛАНЧУК, Едмонтон, 1994, 52 с.

²⁷ ПЛАРІОН, МИТР., ‘Творімо домашню церкву!’, *Рідна нива: календар і церковний устав на рік 1961*, Вінніпег (Еклезія), 1961, с. 103–106.

релігійних традицій і культурного надбання, рідної мови²⁸. Ще приклад. Парафія Собору Успіння Пресвятої Богородиці у Міссіссага (Mississauga) провела ярмарок ткацьких виробів українських майстрів у притворі церкви²⁹.

Релігійний лідер Спенсер В. Кімбалл наголошував: “Праведні жінки, які виконують величезні обов’язки, що були покладені на них Богом, є великим благословенням для своїх сімей, Церкви і світу”.

Жіноцтво діаспори, наприклад, брало участь у культурно-просвітницькій діяльності (кафедральний хор; організація православних свят, спільних вечорів для вірян, недільна і вечірня школи; організація виставок художніх і народної творчості; допомога у формуванні фондів церковних бібліотек, сприяння роботі дитячих садків тощо) Української православної катедри св. Володимира в Торонто; таких церковних громад, як: Церковна громада Св. Володимира, Овкборна; Святоюркське сестрицтво при Українській Православній Церкві в Давфіні; Церковна громада Св. Тройці в Леонард; Церковна громада в Роблін; Українська Православна Церква в Сенді Лейк; Церкві Св. Юрія в Флін Флон; Українська Православна Громада в Сірко; Українська Православна Церква Св. Юрія в Давфіні; (усі – Манітоба); Громади при Катедрі Пресвятої Тройці у Вінніпезі; Катедра Пресвятої Тройці у Вінніпезі; Православна Громада Покрови Пресвятої Богородиці в м. Монреалі; Сестрицтво Пресвятої Діви Марії при Парохії у Вільна, Алта; Онтаріо: церковна громада в Ошаві; Громада Св. Покрови у Вотерфорд; Церковна Громада Св. Юрія в Гримзбі; У. Г. П. Парохія Св. Юрія в ст. Кетеринс; Церковна Громада Св. Петра і Павла, Рейні Ривер; Саскачеван: Церковна Громада в Ніпавин, Українська Православна Громада в Принс Альберт; Церковна Громада Вест Брук – Тідор³⁰.

Завдяки “безлічі невідомих жінок”, “грекиням”, відданим служницям християнської церкви, їх досвіду в Канаді дедалі популяризується українське писанкарство, викликаючи все більший інтерес оточуючої спільноти. Про це, зокрема, свідчать створення колекцій писанок, представлення їх

²⁸ ‘Самостійницькими дорогами до перемоги’, доп. ПАВЛИНИ ІГНАШ, голови пров. Екзекутиви, *Промінь*, № 10 (1988): 11–13; [34]

²⁹ І. ЗЕЛЬСЬКА, ‘Виставка українського мистецтва’, *Жін. світ*, Ч. 11/12 (Торонто, 1990): 19.

³⁰ *В пам’ять посвячення української православної катедри св. Володимира в Торонті 22 травня 1955 року*, Торонто (Укр. Православ. Катедральна Громада), 1955, 160 с.; В. ДАНИЛЮК, *Рідна нива: ілюстрований календар на звичайний рік, 1955*, Вінніпег, Манітоба (Вид. Спілка Укр. Православ. Церкви в Канаді), 1955, с. 163–164; *Ювілейна книга з нагоди 30-літньої діяльності Жіночого Товариства при катедрі Св. Івана в Едмонтоні: історія Відділу Союзу Українок Канади, 1926–1956*, вітання МИТР. ІЛАРІОНА; вступ. сл., зібрала і зредаг. Д. Е. ЯНДОВА, Едмонтон, 1956, 216 с.; Г. ВАЩЕНКО, ‘Українська жінка і наше майбутнє’, *Рідна нива: іл. календар на звичайний рік 1949*, Вінніпег, Манітоба (Еклезія), 1949, с. 124–130; ‘Різдвяний концерт дітей української школи у Ванкувері’, *Промінь*, ч. 4 (1964): 27.

на мистецьких виставках, експозиції на фестивалях народної культури, відкриття спеціальних магазинів³¹.

Українське жіноцтво брало участь у демонстрації писання писанок на фестивалях (наприклад, Фестиваль писанки у Вегревілі, у Давфіні), на різних святах, презентаціях, проводило публічні майстер-класи; курси з навчання писанкарству³².

Зростанню авторитету українського декоративно-прикладного мистецтва і виконання культурно-просвітницької місії УПЦ в Канаді сприяє і зведення пам'ятника-писанки в Канаді (Альберта); створення великої колекції писанок у Національному музеї в Оттаві, проведення Міжнародного з'їзду писанкарів, що також є внеском українських жінок діаспори у розвиток культури Канади та сприяння культурно-просвітницькій діяльності Української Православної Церкви³³.

Висновки. Запропонована для обговорення проблема є доволі місткою і включає в себе широке коло тем, які перебувають сьогодні в неперервній трансформації, пов'язаній з карколомним зростанням експоненти цивілізаційних змін у світі. Незважаючи на турбулентність різних течій в інформаційному полі людства, було зроблено спробу показати міцність і непорушність українських релігійно-національних традицій як свідчень високого рівня давньої культури народу; роль жінки в історії релігії, яка є найважливішою у виконанні культурно-просвітницької місії Церкви й тісно пов'язана зі збереженням народних традицій і їх трансляцією з покоління в покоління. Завдяки насамперед жінці-іммігрантці, її вродженій миролюбності, добротності, турботі щодо релігійно-моральної культури дітей, родини, близьких людей, українській спільноті Канади вдалося зберегти високу культуру своїх релігійно-національних традицій, незмінне шанування релігійних свят, стародавніх народних обрядів. У статті відбито конструктивну роль культурно-просвітницької діяльності УПЦ у піднесенні її іміджу та зростанні духовного потенціалу діаспорного угруповання.

³¹ В. ТЕРЕШКУН, 'Про Україну говорить писанка', *Жін. світ*, Торонто, ч. 4 (1995): 16–17; 'Українські писанки', *Жін. світ*, Торонто, ч. 12 (2003): 2–3.

³² 'Фестиваль у Давфіні', *Жін. світ*, Вінніпег, ч. 2 (1968): 16; О. ОЛІЙНИК, Л. КАВУЛИЧ, 'Український фестиваль писанки у Вігревілі: 40 років історії, розвитку і зростання (1973–2013)', *Західньоканад. зб.*, т. 7, ч. 7, редкол.: Я. БАЛАН [та ін.], Едмонтон; Острог, 2014, с. 276–347.

³³ О. ЯРОШ, 'Українська писанка в Канаді', *Міжнародний з'їзд писанкарів: матеріали науково-практ. конф. "Писанка – символ України"*. 2–7 вер. 1992 р., 1993, с. 93–94.